

**XVI Conferencia
Internacional de Ciencias de la Educación 2021**

Nombre del simposio: La gestión didáctica innovadora.

Título: La formación de competencias argumentativas en la Carrera de Derecho. Situación actual en Cuba.

Autor: Msc. Carlos Yalexso Martínez Sánchez. Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Camagüey. (Vicedecano de formación Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Camagüey Cuba)

e-mail: carlos.martinez@reduc.edu.cu

Comunicación de la ponencia

Esta investigación es de suma importancia para el estudio de la formación de competencias profesionales, las que dotan a los estudiantes de las herramientas técnicas específicas en sus respectivas carreras para el futuro ejercicio de la profesión a la que dedicaran el resto de sus vidas, las que desde la academia deben de ser adquiridas como construcciones reales de un proceso que existe en la realidad, como parte de procesos bien concebidos y pensados donde los grados de competencias reales se adapten a la realidad económica y social de la nación y al saber ejecutar o sea adaptados a la acción.

Uno de los retos actuales de la Educación Superior contemporánea, es precisamente la formación de un profesional competente, y comprometido con el desarrollo social. Como parte de procesos bien concebidos o sea adaptados a la acción. De ahí, que el **objetivo** de este trabajo esté encaminado a valorar el estado actual de la formación de competencias argumentativas en la carrera de Derecho en la Universidad de Camagüey Cuba. Se definió como **problema** de investigación: Insuficiencias en la formación de competencias en los alumnos de la carrera de Derecho, lo que se evidencia en su desempeño en la solución de problemas relacionados con el ejercicio de la profesión. Determinándose como **objeto de la investigación** La formación de competencias profesionales en la carrera de Derecho en la Universidad de Camagüey. **Palabras claves**, competencias, argumentación, modelo económico, interdisciplinar. Se utilizaron como **métodos** teóricos, el análisis - síntesis, inducción- deducción, histórico- lógico. Dentro de los empíricos, la observación y la entrevista.

Msc: Carlos Yalexso Martínez Sánchez
Octubre 2021